

ДЕСТРУКТИВ ПНЕВМОНИЯНИНГ НАФАС ЙЎЛЛАРИ ЯЛЛИҒЛАНИШ КАСАЛЛИКЛАРИДА ТУТГАН ЎРНИ

Меҳриддинов М.Қ.

<https://orcid.org/0009-0008-5021-0029>

Бухоро давлат тиббиёт институти. Бухоро, Ўзбекистон.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17840652>

Долзарблиги: болаларда пневмония – ўпка паренхимасига таъсир қилувчи ўткир респираторли инфекциянинг бир шакли бўлиб, алвеолалар, алвеоляр тўсиқ ҳамда бронхиал дарахт терминал қисмида яллиғланиш билан кечадиган оғир, септик касаллик ҳисобланади [1,4,5]. Пневмонияда алвеолалар ва алвеоляр тўсиқдаги яллиғланиш натижасида патологик суюқлик ҳамда тўқималар шиши юзага келиши натижасида нафас олишни қийинлашуви ва организм кислород таъминотини чекланади Ҳозирда ўткир деструктив пневмония болаларда пневмониянинг асорати сифатида кечадиган оғир йирингли септик касаллик ҳисобланади. [2,3].

Тадқиқот мақсади: деструктив пневмониянинг нафас йўллари яллиғланиш патологиялари орасидаги аҳамияти ва ўрнини аниқлаш.

Тадқиқот усуллари ва методлари: Замонавий илмий билимларнинг турли тамойилларини ҳисобга олган ҳолда, биз ўз тадқиқот методологиямизни етарли даражада белгиланган вазифа билан ишлаб чиқдик. Умумий илмий ва ўзига хос усуллар асосида режалаштирилган ва олиб борилган тадқиқотлар қўйилган вазифаларни ҳал қилишга қаратилган эди.

Тадқиқот натижалари:

Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, пневмония бутун дунё бўйлаб болалар ўлимининг асосий сабабларидан ҳисобланади. 2019 йилда беш ёшгача бўлган 740 180 бола пневмониядан вафот этган, бу 5 ёшгача бўлган болалар ўлимининг 14 % ни, бир ёшдан беш ёшгача бўлган болалар орасида пневмония барча ўлимларнинг 22 %ни ташкил қилади. ЖССТ нинг 2020 йилда эълон қилинган сўнги маълумотларига кўра, Ўзбекистонда грипп ва пневмониядан ўлим 4574 тани, ёки умумий ўлимнинг 2,83% ни ташкил этган [1,5].

Болаларда “ўткир ўпка бактериал деструктив пневмония” (ЎБДП) термини ўпка ва плеврада йирингли – яллиғланиш билан кечадиган, ўпка бактериал пневмониясини турли патологик ҳолатларни ифодалашда фойдаланилади. Ушбу касалликнинг умумий бирлаштирувчи жиҳатларидан бири - касаллик септик ҳолатда, оғир кечиши ҳисобланса, кейинги умумлаштирувчи жиҳати бўлиб йирингли яллиғланиш соҳасида ўпка паренхимаси ва плеврал варақлардаги деструктив – йирингли емирилиш кузатилиши билан характерланади [5].

Замонавий тиббиётнинг болалар хирургияси соҳасида эришган ютуқларига қарамай, деструктив пневмонияни эрта ташхислаш ва даволаш долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Болалар юқумли, инфекциян касалликлари орасида пневмония ҳали ҳам энг кенг тарқалган патология ҳисобланади. Пневмонияни олдини олиш мақсадида ўтказилаётган эмлашга қарамай, болалар ва чақалоқлар орасида пневмония ва унинг деструктив асоратлари натижасида ўлим ҳолатлари ҳали ҳам сезиларли даражада қолмоқда. Болалар ўлими структурасида пневмония сабабли ўлим туғма нуқсонлар ва ташқи омиллардан кейинги ўринни эгаллаб турибди [1,2].

Ўпка ва плевранинг йирингли-яллиғланиш касалликлари, унинг келиб чиқиши ҳақидаги ғоялар ва уни даволаш масалалари жарроҳлик ривожланганидан бери шифокорларга маълум. Плевра бўшлиғида йирингнинг тўпланиши "*empyema thoracis*" таърифи остида, уни бартараф этиш йўллари (кўкракни пичоқ ёки қизиган темир билан очиш, йирингни эвакуация қилиш учун қовурғалар орасини очиш) Гиппократ томонидан тасвирланган. Кейинчалик, ўрта асрларда, беморларни давомий кузатиш, консерватив даволаш принципи ҳукмронлик қилган [1,4].

Хулосалар:

1. Пневмония бутун дунё бўйлаб, айниқса 5 ёшгача бўлган болалар ўлимининг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда (ЖССТ маълумотларига кўра, 5 ёшгача бўлган ўлимнинг 14%и). Ўзбекистонда ҳам грипп ва пневмониядан ўлим умумий ўлимнинг сезиларли улушини (2,83%) ташкил этади. Ўпка бактериял деструктив пневмония (ЎБДП) ўпка ва плеврада йирингли-яллиғланиш ва деструктив емирилиш билан кечиши сабабли энг оғир шакли ҳисобланади.

2. ЎБДП полиэтиологик характери, клиник-рентгенологик кўринишларнинг хилма-хиллиги, касалликнинг оғир кечиши ҳамда даволашга бўлган турлича ёндашувлар (консерватив, пункцион, дренажлаш, фаол аспирация, торакотомия, резекция) ташхислаш ва даволаш тактикасини мураккаблаштиради.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Michael H. et al. Are some children with empyema at risk for treatment failure with fibrinolytics? A multicenter cohort study // J. Pediatric Surg. – 2016. - № 5. - P. 832-837.
2. Mishra S.K. et al. Characterization of highly conserved G-quadruplex motifs as potential drug targets in *Streptococcus pneumoniae* // Scientific Reports. – 2019. - № 9(1791). - P. 1-13.
3. Mueller B.K. et al. Secondary infection with *Streptococcus pneumoniae* decreases influenza virus replication and is linked to severe disease // FEMS Microbes. – 2022. - № 3. - P. 1-11.
4. Mulay A. et al. Loss of the homeostatic protein BPIFA1 leads to exacerbation of otitis media severity in the Junbo mouse model // Scientific Reports. – 2018. - № 1. - P. 3128.
5. Nascimento-Carvalho, Cristiana M. Necrotizing Pneumonia In Children: A Review // Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine. – 2024. - V. 45. - № 2. – P. 180-187.